

ХУДУДИЙ ИҚТИСОДИЙ ЎСИШГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ОМИЛЛАРНИ ЎРГАНИШДА ТАЛАБ ВА ТАКЛИФНИНГ РОЛИ

Норбоев Ўразали Муродович

иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), Жиззах политехника институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14178093>

Аннотация. Ушбу мақолада талаб ва таклиф мувозанатида таъсир этувчи асосий иқтисодий омиллар таҳлил қилинган. Талаб, таклиф, ишсизлик, инфляция, нархлар даражаси, савдо баланси, иқтисодий сиёсатлар, иш ҳақи ва кредит шартлари орқали мувозанатни сақлаш механизмлари ўрганилган.

Калим сўзлар: талаб, таклиф, ишсизлик, инфляция, нархлар, савдо баланси, иқтисодий сиёсат, иш ҳақи, МЯМ, кредит.

Аннотация. В статье анализируются основные экономические факторы, влияющие на баланс спроса и предложения. Исследуются механизмы поддержания баланса через такие показатели, как спрос, предложение, безработица, уровень инфляции, цены, торговый баланс, экономическая политика, заработная плата и кредитные условия.

Ключевые слова: спрос, предложение, безработица, инфляция, цены, торговый баланс, экономическая политика, зарплата, ВВП, кредит.

Abstract. This article analyzes the main economic factors affecting the balance of supply and demand. Mechanisms for maintaining equilibrium through indicators such as demand, supply, unemployment, inflation, prices, trade balance, economic policy, wages, and credit conditions are examined.

Keywords: demand, supply, unemployment, inflation, prices, trade balance, economic policy, wages, GDP, credit.

Хар қандай жамиятда иқтисодий барқарорлик ва ўсишни таъминлашда талаб ва таклифнинг мувозанати муҳим аҳамият касб этади. Талаб ва таклифнинг ўзаро муносабати нафақат миллий миқёсда, балки алоҳида худудлар даражасида ҳам ўрганилиши зарур. Худудий талаб ва таклифни таҳлил қилиш орқали, минтақадаги иқтисодий имкониятлар, муаммолар ва истиқболларни аниқлаш мумкин. Бу иқтисодий сиёсат юритувчи органлар учун қимматли ахборот манбаи бўлиб, аниқ ва самарали қарорлар қабул қилишда ёрдам беради [1]. Шу мақсадда, иқтисодий ўсишга таъсир қилувчи омилларни ўрганиш, уларнинг талаб ва таклифга бўлган таъсирини баҳолаш ҳамда худудий иқтисодий сиёсат стратегияларини белгилаш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Талаб ва таклиф мувозанатини таъминловчи асосий кўрсаткичлар

1-жадвал

Кўрсаткичлар	Аҳамияти
Иш ҳақи даражаси	Аҳолининг даромадларини ошириб, талабни рағбатлантиради.
Инфляция даражаси	Юқори инфляция талабни пасайтиради, нархларнинг мувозанатини бузади.

Инфляция даражаси	Ишсизликнинг паст даражаси талаб ва истеъмолнинг барқарорлигини таъминлайди.
Ишсизлик даражаси	Талабга таъсир қилувчи асосий омил бўлиб, бозор ҳажмини белгилайди.
Аҳоли сони ва таркиби	Талаб ва таклифга тўғридан-тўғри таъсир қилувчи асосий кўрсаткич ҳисобланади.
Нархлар даражаси	Импорт ва экспорт ўртасидаги мувозанатни сақлашда муҳимдир.
Савдо баланси	МЯМ ўсиши таклифни оширишга ва янги ишлаб чиқаришни рағбатлантиришга ёрдам беради.
Миллий ялпи маҳсулот (МЯМ)	Солиқ даражаси талаб ва таклифни рағбатлантирувчи ёки камайтирувчи таъсирга эга.
Солиқ сиёсатлари	Истеъмолчилар ва бизнес учун мос молиявий имкониятлар яратади.
Кредит бериш шароитлари	Давлат сиёсатлари иқтисодий фаолликка таъсир қилиб, талаб ва таклифни рағбатлантиради.
Иқтисодий сиёсат	Ишсизликнинг паст даражаси талаб ва истеъмолнинг барқарорлигини таъминлайди.

Талаб ва таклифнинг мувозанатини таъминлашда бир қатор муҳим кўрсаткичларга эътибор қаратиш зарур. Дарҳақиқат, ушбу кўрсаткичлар ҳудудий ва умумий иқтисодий мувозанатни сақлашда муҳим рол ўйнайди (1-жадвал). Бу кўрсаткичлар орқали ҳудудий ва умумий иқтисодий муҳитни таҳлил қилиш мумкин бўлиб, уларнинг тўғри бошқарилиши талаб ва таклиф мувозанатини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Жадвалда келтирилган кўрсаткичлар талаб ва таклиф мувозанатини таъминлаш учун муҳим иқтисодий омиллар бўлиб, уларнинг ҳар бири ўз ўрнида иқтисодий муҳитга салмоқли таъсир кўрсатади, хусусан:

1. Иш ҳақи даражаси. Иш ҳақи даражаси аҳолининг сотиб олиш қобилияти ва талаб ҳажмининг асосий кўрсаткичларидан бири ҳисобланади. Иш ҳақи ошганда, истеъмолчиларнинг харид қилиш имкониятлари ҳам ошади, бу эса талабни рағбатлантиради [2]. Аммо иш ҳақининг ортикча ошиши ишлаб чиқарувчилар учун харажатларни кўпайтириб, нархларни ошишига олиб келиши мумкин. Бу талабни қайта пасайтириши эҳтимолидан далолат беради.

2. Инфляция даражаси. Инфляция даражаси баланд бўлганда, товар ва хизматлар нархи ошади, бу эса аҳоли талабини камайтириши мумкин. Юқори инфляция талабни пасайтириб, бозорда ортикча таклиф ёки товар етишмовчилигига олиб келиши мумкин. Шу сабабли, инфляцияни назорат қилиш талаб ва таклиф мувозанатида муҳим рол ўйнайди.

3. Ишсизлик даражаси. Ишсизлик даражаси паст бўлганда, аҳоли даромадлари ва талаб барқарорлигини таъминлашга хизмат қилади. Лекин ишсизликнинг ортиши

талабни камайтиради, чунки аҳоли даромад манбаи чекланади. Шу билан бирга, ишлаб чиқарувчилар маҳсулотни ишлаб чиқаришни камайтиришга мажбур бўлиши мумкин.

4. Аҳоли сони ва таркиби. Аҳоли сони ва унинг ёш таркиби талаб ҳажмини белгилашда муҳим аҳамият касб этади [3]. Масалан, ёшлар сони кўп бўлган ҳудудларда истеъмолга бўлган талаб юқори бўлиши мумкин. Шунингдек, аҳоли ўсиши талабни оширади, бу эса бозор ҳажмини кенгайтириш ва ишлаб чиқаришни рағбатлантиришга сабаб бўлади.

5. Нархлар даражаси. Нархлар даражаси талаб ва таклиф мувозанатига тўғридан-тўғри таъсир қилади. Агар нархлар ошса, талаб камаяди, лекин таклиф ошиши мумкин. Нархлар мувозанат даражасида бўлганда, бозорда талаб ва таклиф бир-бирини қондиришга ёрдам беради.

6. Савдо баланси. Савдо баланси экспорт ва импортнинг мувозанатини сақлашда ёрдам беради. Экспортнинг юқори даражаси таклифни оширади ва иқтисодий ўсишга ёрдам беради. Импорт эса талабни қондиришда муҳим аҳамиятга эга. Мувозанат сақланмаса, бу ички талаб ва таклифда муаммоларга олиб келиши мумкин.

7. Миллий ялпи маҳсулот (МЯМ). МЯМ ўсиши ишлаб чиқариш ва таклиф ҳажмини оширади, бу эса янги ишлаб чиқариш имкониятларини яратади ва талабга жавоб беришга ёрдам беради [4]. МЯМ пасайганда эса ишлаб чиқариш ва таклиф камаяди, бу талабни қондиришда муаммоларга олиб келади.

8. Солиқ сиёсатлари. Солиқ даражаси талаб ва таклиф мувозанатига сезиларли таъсир қилади. Солиқлар камайса, аҳоли даромади ва ишлаб чиқариш харажатлари пасаяди, бу талаб ва таклифни рағбатлантиради. Юқори солиқлар эса аксинча, бозордаги фаолликни сусайтиради.

9. Кредит бериш шароитлари. Мос молиявий имкониятлар яратиш орқали истеъмолчилар ва бизнес талаб ва таклифни қондириш учун зарур маблағларга эга бўлади. Паст фоиз ставкалари талабни оширишга ва инвестицияларни кўпайтиришга ёрдам беради, бу эса ишлаб чиқаришни рағбатлантиради.

10. Иқтисодий сиёсат. Давлат иқтисодий сиёсатлари бозор фаолиятига салмоқли таъсир кўрсатади. Иқтисодий фаолликни қўллаб-қувватлайдиган сиёсатлар талаб ва таклиф мувозанатини таъминлашга ёрдам беради [5]. Шу билан бирга, рақобатни ошириш ва хусусий бизнесни рағбатлантириш каби сиёсатлар бозорда талаб ва таклифни жонлантиради.

Умуман олганда, талаб ва таклиф мувозанатини таъминлаш учун ушбу кўрсаткичларнинг ҳар бирини мувофиқлаштириш, уларнинг ўзаро таъсирини ҳисобга олиш зарур. Бу иқтисодий барқарорлик ва доимий ўсишни таъминлашга ёрдам беради.

Жадвалдаги кўрсаткичлар асосида талаб ва таклиф мувозанатини таъминлашга ёрдам берувчи асосий иқтисодий омиллар илмий жиҳатдан ҳам қизиқарли таҳлил имкониятини яратади [6]. Ушбу кўрсаткичларнинг ўзаро таъсири ва уларни бошқариш усуллари макроиқтисодий сиёсат ва минтақавий ривожланиш жараёнларини тўғри йўналтиришда муҳим аҳамият касб этади.

Талаб ва таклиф мувозанатини таъминлашда кўрсатилган барча омилларнинг ўзаро таъсири ниҳоятда мураккаб жараён бўлиб, буни самарали бошқариш иқтисодий барқарорлик учун муҳимдир. Ҳар бир кўрсаткичнинг ўзаро муносабати иқтисодий ўсишга, инфляцияга, бозор фаоллигига ва аҳоли фаровонлигига салмоқли таъсир кўрсатади. Илмий жиҳатдан ушбу омилларнинг таъсирини тадқиқ қилиш ва самарали бошқариш усуллари

ишлаб чиқиш, макроиктисодий сиёсатнинг асосий вазифаларидан биридир. Жамиятдаги иқтисодий муҳитни самарали бошқариш учун ушбу омилларнинг ҳар бири илмий жиҳатдан чуқур ўрганилиши зарур. Келажакдаги тадқиқотлар мазкур кўрсаткичларнинг талаб ва таклиф мувозанатига таъсирини янада тўғри баҳолаш ва уларни бошқаришда самарали стратегик қарорлар қабул қилишга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Айнакулов М. А., Абдухамидов Э. Нормативно-правовая база интеграционных отношений хозяйствующих субъектов // Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 80-83.
2. Berkinov B. B., Aynaqulov M. A. Kichik tadbirkorlik korxonalarining yirik korxonalar bilan ishlab chiqarish kooperatsiyasi // Monografiya-Jizzax. – 2004. – Т. 114. – С. 2004-114.
3. Беркинов Б. Б., Айнакулов М. А. Производственная кооперация малого бизнеса с крупными предприятиями // Джизак.: Типография Джизакского политехнического института. – 2004.
4. Айнакулов М. А., Худойбердиев Б. Б. Формы и методы развития агрокластера, их основные направления // Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. – 2020. – С. 70-75.
5. Aynakulov M. A. Environmental awareness and environmental management as a factor of development // Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. – 2020. – С. 19-21.
6. Abduhamidovich A. M., Botirovich X. B., Yaxraqulovich X. A. Qurilish majmuasida xo‘jalik yuritish kooperatsiyasi va klasterining tavsiyaviy yo‘nalishlari // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 775-779.